

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМСТВЕННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Артикова Мавжуда Максудовна

Преподаватель кафедры «Узбекского языка и литературы»

Бухарский институт управления природными ресурсами национального
исследовательского университета Ташкентского института инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6671318>

Аннотация. В этой статье говорится об успешном педагогическом процессе, который содействует формированию умственной самостоятельности студентов, эффективных методов в системе деятельности педагога, направленных на качественное усвоение учебного материала.

Ключевые слова: научно-практические методики, проблема формирования, трансформация знаний, антипатия, качество усвоения и результаты

EFFECTIVE PROBLEM SOLVING FOR THE FORMATION OF MENTAL INDEPENDENCE OF STUDENTS IN A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. This article deals with pedagogical process, which help students to enrich independently effective methods in the system of teaching process in order to learn the materials of the lessons process effectively.

Keywords: rational, scientific-practical methods, problems of transformation of knowledge, antipatioation level of learning and results

ВВЕДЕНИЕ

На основе имеющихся научно практических достижений в процессе оптимизации обучения внедрение педагогической теории в практику обучения немаловажное значение является упорядочная система деятельности педагога это и профессиональные умения педагога, мастерство и результаты знаний, умений, ценностные ориентации студентов.

Успешное внедрение достижений педагогических теорий в практику обучения, очень важно осуществлять с помощью применения относительно стандартизированных научно практических методик. А это значит что идея и опыт внедряются в учебный процесс не автоматически, а требуют глубокого переосмысления в процессе практической работы учителя. Что же является условием такого переосмысления? Это установление противоречий между достигнутым и заданным результатом в процессе обучения и воспитания студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Естественно в этом процессе обнаруживаются противоречия, исходя из чего учитель формирует педагогические задачи, специально разработанные вариантами дидактического взаимодействия. Творческий подход таким образом основывается на использовании научно-практических методик. На качественно новом уровне обучения в настоящее время в процессе творчества имеет немаловажное значение-прогнозирование основой которого являются идеально представленные образцы, оправданные нормы

настоящего и будущего. Надёжным ориентиром для педагогов является систем стандартизированных выводов из апробированных научных исследований.

Только в совместном труде, педагог может видеть в системе фактов (информация, методы, отношения) систему идей, на основании которых целесообразно совершенствовать знания, умения и ориентации студентов. В данной ситуации на практике же отмечаются перегрузка и нежелание студентов получать необходимый набор знаний. Возникает проблема: как же претворяются научные идеи в практической деятельности и проблема формирования умственной самостоятельности студентов. Особое внимание необходимо уделить не только на технику педагогического процесса, но и на полученный качественный результат в знаниях и умениях обучающихся. Критически переосмыслить варианты дидактического взаимодействия выстроить систему теоретических выводов от простого к сложному, алгоритм для их реализации в условиях в процессе обучения английскому языку как второго иностранного, затем можно заняться подборкой заданий для каждого выделенных теоретических выводов. Это более менее приемлемо на примере организации закрепления материала, принимая во внимание на словарный запас и употребления международных технических и технологических терминов по специальности, побуждая у студентов сопоставления, сравнению для углублению нового материала, что в материале общего и в чём различие студенты учатся анализировать свои ответы. Им также предлагается найти ответы по данной теме дома и подробно восстановить ответы на которые были практикованы на уроке.

Педагогам эффективно подбирать задачи, требующих от студентов теоретических знаний и обобщений это и приводит обучающихся к качественному самостоятельному изучению научно-технической литературы по специальности, где иностранные слова(лексика) увеличивается словарный запас и возрастает стимул говорения на иностранном языке: во первых обогащается знания определённого фактического материала, во вторых: владение мыслительными процессами, в третьих умением студентов работать с дополнительной литературой. Всё это разрабатывает систему заданий, содействующих формированию умственной самостоятельности студентов.

Необходимо научить студентов самостоятельному поиску, культуре умственного поиска. Умение педагога нацеливать студентов на выделение существенной информации, обобщение фактов, признаков умений, практическое применения добытых знаний это важнейший путь к успеху в овладении знаниями.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обучение студентов логическому мышлению (изложению) учебного материала подталкивает их овладевать приёмами постановки вопросов к изучаемой информации и приёмами обобщения способами классификации признаков и явлений умениями применять теоретические знания в будущей ситуации. Всё это является умением педагога представить научные идеи в качестве педагогических задач, формируемых в виде системы заданий для студентов, с целью формирования конкретных умений. Основа и условие глубоких знаний это тщательный анализ информации умелое выдвижение познавательных задач с акцентом на источник познания, продуманная система вопросов, заставляющая повышать интерес мыслить, сравнивать, обобщать и общаться свободно на иностранном языке. Для совершенствования способов добывания знаний в процессе проверки знаний и

подведения итогов самостоятельных работ при обсуждении более рациональных методов соотнесения новой информации с ранее изученной так из урока в урок обучающиеся совершенствуют свои знания и умения приобретают практические навыки учатся самостоятельно добывать и формировать полученные знания. Важно умело применять педагогические идеи, выстраивать обнаруженные научные идеи в порядке усложнения (чтобы обучающиеся не находились на одном уровне развития), умения направлять усилия своих воспитанников новыми способами добывания знаний, постоянный анализ ситуативной коррекции успешное решение проблемы противоречий между достигнутым результатом и прогнозируемым-залог успешного осуществления характеризуемой проблемы в целом. Однако невозможно сформировать заданные качества студента (связанные с формированием умственной самостоятельности) на основе одного кого-то выделенного дидактического взаимодействия. Важно сначала вычленить критерии, по которым сверяются результаты успешной деятельности, а затем отобрать информацию для достижения требуемого качества знаний студента. Целесообразно подготавливать им такие задания чтобы их мысли направить в нужное русло, при разной степени их активности опираться на особенности разного языка (в данном случае-узбекского обращать внимание на английский язык) при обучении второго иностранного языка. Важным моментом формирования умственной самостоятельности студентов является умение пересказать содержание темы (текста) кратко резюмировать содержание, используя определённые на лексическом уровне, письменный перевод тоже приветствуется, он способствует развитию английской письменной речи. Дистанционное обучение студентов всё больше входит в процессе обучения для развития самостоятельности студентов, этот вид деятельности формирует у них навыки работы с интернетом познавать знания курсов иностранных источников, использовать иностранную дополнительную литературу по темам, усваивать методы образовательных программ зарубежных коллег источников и прежде мыслить самостоятельно, усваивать информацию из зарубежных медиа источников, укрепляя навыку аудирования, говорения и чтения потому что это скоростное получение информации трансформации полученных знаний, экономия времени, формирование ответственности, самостоятельного мышления и работы над собой, в изучение иностранного языка. Групповое анализирование и принятие решения-это тоже продолжение цепочки формирования умственной самостоятельности студента, укрепление полученных знаний в разных вариациях, практическое использование концептуальных схем и модели входящую в основную задачу метода «case-study» педагогических обстоятельственных задач. Поскольку достигнутый успех окажется ближе к цели- то это считается наиболее эффективным. Хотя уместно признать что это в первую очередь зависит от антиципации-(мыслительной деятельности самого человека индивида) а сам образовательный процесс в течении которого появляются ожидаемые и неожиданные ситуации, а также за планируемые и незапланируемые кроме этого студентам необходимо самим самостоятельно усваивать лексику иностранного языка по словарям, справочникам, по соответствующим уровням A1-C2 (IELTS) и (CEFR) рекомендуемым интернет источниками. Немаловажное значение имеет в освоении качественных знаний это проблемный метод, где используются развитие исследовательского метода, где студенты могут (должны) глубоко понимать

тему урока, которое помогает самостоятельно осваивать знания, формируя тем самым умственную самостоятельность. Потому что учебный материал в принципе не новый логически является продолжением ранее усвоенных знаний на основе которого студенты делают самостоятельные шаги в нахождении новых знаний, приводящих к причинам по следственному содержанию случая приводящим к другим случаям.

Конечно, формирование лексических навыков говорения, формирование грамматических навыков, совершенствование речевых умений, обучение чтению-все эти методы преподавания неразрывно связаны друг с другом и имеют тесную связь с пониманием и усвоением учебного материала эффективно и качественно.

Формирование умственной самостоятельности обнаруживаются анализирования информации, привлекая и используя первоисточники, решая определённые познавательные задачи, развивающее логическое мышление, умение заканчивать рассказ с собственным изложением фактов, формулировать вопросы в связи с осмыслением учебного материала в процессе урока или с работой над источниками, проводить элементарные исследования в процессе решения поисковых задач, формулировать и решать познавательные задачи в условиях преднамеренно- созданной педагогом учебной ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении подводя итоги вполне уместно акцентировать внимание на том, что на занятиях иностранного языка, в частности английского, чаще всего оказываются недостатки разных рангов, да и сам недостаток может проявиться в большей или меньшей степени. «Урок-настолько сложное явление, что «даже прямое наблюдение осуществлять нелегко, поскольку оно касается слишком многих аспектов урока, слишком многих проблем» Махмутов М.И: Современный урок-М., 1985-С.160. В любом случае урок должен быть представлен, как целостная, целенаправленная система, где нет ничего случайного где всё взаимосвязано и взаимообусловлено такие как методические, обще дидактические, психологические, и педагогические аспекты. Соблюдение психолого-педагогических требований, предъявляемых к современному уроку, настолько важна что от этого зависит всё остальное, общий успех дела, развитие у обучающихся умения учиться умственной самостоятельности, при этом важно использовать на занятиях образовательные ценности используемых материалов. Всё ценное, добытое трудом нескольких поколений педагогов и педагогической наукой, всё выдержавшее проверку временем должно быть бережно сохранено и активно использовано в учебной деятельности.

Когда-то С.Л. Соловейчик мечтал о том, что настоящие уроки, как лучшее спектакли, будут показывать по телевидению. Сколько пользы мог бы принести такой показ! Тем более если бы он сопровождается подробным, квалифицированным, искусным анализом коллег. И это время наступило во времена пандемии, в нашем регионе, мы смотрим школьные предметы по телевизору педагогами, которые отлично владеют механизмами урока, методическим мастерством, которые преодолевают обилие различных факторов, прилагают все свои усилия в столь сложное для нашего народа времени, чтобы сделать уроки еще более интересными, красивыми эмоциональными, эффективными достойными современной эпохи Узбекистана.

Использованная литература:

1. Ю.Абдуллаев, А.Бушуй- Иностранные языки в современном мире: эволюция методики обучения. Ташкент, Издательство «Фан» Академия наук Республики Узбекистан, 2000, стр. 40-42, стр. 98-100, 123, 129,143,179
2. Н.В.Кухарев «На пути к профессиональному совершенству», «Просвещение»-Москва 1990, стр. 74-78,80-83, 127,26,66-82,94
3. О.Розиқов, С.Огаев, М.Махмудов, Б.Адизов, Тошкент “Ўқитувчи”-1999, стр 12, стр 24, 60. Таълим технологияси услубий кўлланма
4. “Нофилологик йўналишдаги олий ўқув юртларида тилшунослик фанларининг ўрни ва роли” Илмий-амалий анжумани маърузалар тўплами. Тошкент автомобиль-йўллар институти, Ўзбекистон Республикаси “Истеъдод” жамғармаси. Тошкент 2006, 12-13 июль, стр 27-28, 50-53
5. М.М.Артикова, Қ.Х. Мажидов, Р.Тошов, “Problems of Philology and Methodics”, Бухоро 2006, Тўплам биринчи мукамал ўзбек грамматикасининг 60 йил ва Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби академик Андрей Николаевич Канонов таваллудига 100 йил тўлиши муносабати билан БДУ “Тилшунослик” кафедрасининг тўплами. Стр 104-106,72-81 Мутахасизлик фанлари адабиётларида техник ва техналогик иборалар тахлили. 3 бет
6. М.М.Артикова, Рахимова, “Хороижий тилини ташкиллаштириш учун ўқитиш таълимининг муаммоси”, Олий ва Ўрта Таълим Вазирлиги Автомобил ва Йўллар Институти, “Истеъдод” жамғармаси “Нофилологик йўналишлардаги Олий ўқув юртларида тилшунослик фанларининг ўрини ва роли”. Республика илмий-амалий анжумани. Тошкент 2006, 12-13, 55-57 бет.
7. М.М.Артикова, “Инглиз тили дарсларида мустақил ишни ташкил этиш”, Нофилологик йўналишлардаги Олий ўқув юртларида тилшунослик фанларининг ўрини ва роли. Республика илмий-амалий анжумани.Тезис,Тошкент 2006, 12-13, 55-57 бет.
8. SH B Adizov, FR Khamidov. EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. 2022/2/24. 108-111. Directions to Increase the Economic Efficiency of using Farmer Lands in the District.
9. FK Sayidov, AK Akhrorov. Euro-Asia Conferences. 2022/3/30. THE ROLE AND IMPORTANCE OF LAND MONITORING IN THE USE OF LAND RESOURCES.
10. A Shuhrat, A Behzod, M Mironshoh, A Azizbek - E-Conference Globe, 2021 FURTHER DEVELOPMENT OF THE LEMON INDUSTRY IN UZBEKISTAN AND FURTHER IMPROVEMENT OF THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THIS AREA
11. Pirimov, J. J., Khudoyberdiyev, F. S., Muhamadov, K. M., & Axtamov, S. F. (2021). Modern Geographic Information Systems in Land Resource Management. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 8, 66-69.
12. KHAMIDOV, F. R., ADIZOV, S. B., KARIMOV, E. Q., MAXMUDOV, M. M., & Branch, E. B. The Role of Peasant Farms and Homestead Lands in the Development of Agriculture.